

O'ZBEK TILIDA UNLI VA UNDOSh HARFLAR IMLOSI

Xòjanova Shahnoza Mamatraxim qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi
sunnatxujanov650@gmail.com
Tel: +998972440496
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17342574>

Annotatsiya

Maqolada o'zbek tilining fonetik tizimi asosida unli va undosh tovushlarning imlodagi ifodalanish xususiyatlari tahlil qilingan. Harflar tizimining talaffuzga bog'liqligi, fonetik qonuniyatlarning yozuvda qanday namoyon bo'lishi hamda unli va undosh tovushlarning imlo me'yorlari ilmiy jihatdan yoritilgan. Shuningdek, o'zbek tili imlo qoidalarining ahamiyati, yozma savodxonlikni shakllantirishdagi roli va o'qitish jarayonida fonetik bilimlardan foydalanish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: unli tovush, undosh tovush, imlo, fonetika, talaffuz, harf tizimi, orfografiya, yozma nutq.

Abstract: The article analyzes the features of the expression of vowels and consonants in spelling based on the phonetic system of the Uzbek language. The dependence of the letter system on pronunciation, the manifestation of phonetic laws in writing, and the spelling norms of vowels and consonants are scientifically covered. The importance of the spelling rules of the Uzbek language, their role in the formation of written literacy, and the use of phonetic knowledge in the teaching process are also considered.

Keywords: vowel, consonant, spelling, phonetics, pronunciation, letter system, orthography, written speech.

Аннотация: В статье анализируются особенности выражения гласных и согласных в орфографии на основе фонетической системы узбекского языка. Научно освещаются зависимость буквенной системы от произношения, проявление фонетических законов на письме, нормы правописания гласных и согласных. Также рассматривается значение орфографических правил узбекского языка, их роль в формировании письменной грамотности и использование фонетических знаний в процессе обучения.

Ключевые слова: гласный, согласный, орфография, фонетика, произношение, буквенная система, орфография, письменная речь.

Til insonning eng muhim ijtimoiy aloqa vositasi bo'lib, u milliy tafakkur, madaniyat va dunyoqarashning ifodasidir. O'zbek tili boy fonetik tizimga ega bo'lib, bu tizim unli va undosh tovushlarning uyg'unligi orqali shakllanadi. Har bir tovushning yozuvdagi ifodasi, ya'ni imlosi, o'zbek orfografiyasining asosini tashkil etadi. To'g'ri talaffuz va to'g'ri yozish madaniyatini shakllantirish esa fonetik bilimlarni chuqur o'zlashtirishga bog'liqdir.

Bugungi globallashuv davrida yozma nutq madaniyatini yuksaltirish, imlo qoidalarini to'g'ri qo'llash har bir til egasining savodxonligi mezoni hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, o'zbek tilida unli va undosh harflar imlosining ilmiy asoslarini chuqur o'rganish tilshunoslikning dolzarb masalalaridan biridir.

Asosiy qism

O'zbek tilida tovushlar tizimi fonetik jihatdan ikki katta guruhga bo'linadi: unli va undosh tovushlar. Har bir tovush nutqning ma'noli birligi bo'lgan so'z tarkibida muayyan fonetik

vazifani bajaradi. Unlilar soʻz boʻgʻinining markazi sanaladi, undoshlar esa tovushning shakllanishiga xizmat qiladi. Oʻzbek tili imlosida unli tovushlar a, e, i, o, oʻ, u harflari orqali ifodalanadi. Ular talaffuzda orqa yoki old til, lablangan yoki lablanmagan, ochiq yoki yopiq boʻlishi bilan farqlanadi. Harflarning yozilishida talaffuz bilan toʻliq moslik kuzatiladi, biroq ayrim holatlarda fonetik oʻzgarishlar natijasida talaffuzdagi tovush bilan yozuvdagi harf oʻrtasida farq paydo boʻladi. Masalan, el soʻzi [yel], ekish esa [yekish] tarzida aytiladi, ammo yozuvda “e” harfi oʻzgarmasdan saqlanadi. Bu holat orfografiyaning talaffuzdan ustun turish tamoyilini ifodalaydi. Shuningdek, o va oʻ unlilari ham oʻzbek tilida farqli fonemalar sifatida mavjud boʻlib, ularning adashtirilishi soʻz maʼnosini oʻzgartiradi: ol (olmoq) va oʻl (oʻlmoq), bor va boʻr kabi misollar buning yaqqol dalilidir. Demak, unli tovushlarning imlosi maʼno aniqligini saqlashda hal qiluvchi rol oʻynaydi. Undosh tovushlar esa oʻzbek tili fonetik tizimining eng katta qismini tashkil etadi. Ular b, d, f, g, gʻ, h, j, k, l, m, n, ng, p, q, r, s, sh, t, v, x, y, z, ch kabi harflar bilan belgilanadi. Oʻzbek imlosida undosh tovushlarning yozilishi asosan talaffuzga mos keladi, biroq ayrim holatlarda fonetik qonuniyatlar natijasida ularning talaffuzdagi shakli oʻzgaradi. Masalan, soʻz oxirida kelgan jarangli undoshlar jarangsizlashib talaffuz qilinadi: kitob [kitop], javob [javop], ammo yozuvda asl harfi saqlanadi. Bu holat orfografiyada tarixiy-talaffuziy tamoyilning mavjudligini koʻrsatadi. Shuningdek, oʻzbek tilida “sh”, “ch” va “ng” kabi murakkab undoshlar ikki harfdan iborat boʻlsa-da, bitta tovushni ifodalaydi. “G” tovushi orqa til undoshi boʻlib, “g” tovushidan farq qiladi. Masalan, gʻoz, togʻ, bogʻ kabi soʻzlarda bu farq yaqqol seziladi. Imlo meʼyorlarining asosiy vazifasi — soʻzning toʻgʻri yozilishini taʼminlash bilan birga, talaffuzdagi farqlarni yagona yozuv tizimi orqali barqarorlashtirishdir. Shu bois oʻzbek tili imlosi nafaqat fonetik qonuniyatlarga, balki tarixiy va grammatik tamoyillarga ham tayanadi. Yozuvning barqaror meʼyori tilning rasmiy, ilmiy va adabiy sohalarida yagona shaklda qoʻllanishiga imkon yaratadi.

Yozuvdagi har bir harf maʼlum bir tovushni ifodalasa-da, oʻzbek tili orfografiyasida baʼzan soʻz maʼnosini saqlash maqsadida talaffuzga toʻliq mos yozish qoidasi buzilmaydi. Masalan, koʻrmoq, oʻqituvchi, bogʻbon kabi soʻzlarda talaffuzdagi qisqarish yoki yutilishlar yozuvda aks ettirilmaydi. Bunday yondashuv tilning yozma shaklini barqaror va meʼyoriy saqlashga xizmat qiladi. Unli va undosh tovushlarning toʻgʻri imlosi oʻquvchilarning savodxonligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, boshlangʻich sinflarda fonetika va imlo qoidalarini birgalikda oʻrgatish oʻquvchilarning soʻz tuzilishini anglash, tovush-harf munosabatini toʻgʻri idrok etish hamda talaffuz va yozuv oʻrtasidagi bogʻliqlikni mustahkamlashga yordam beradi. Oʻqituvchi dars jarayonida talaffuz mashqlari, dikantlar, soʻz tahlili, grafik organayzerlar va interfaol metodlardan foydalangan holda oʻquvchilarda toʻgʻri yozish koʻnikmalarini shakllantiradi. Bugungi kunda oʻzbek tili imlosi raqamli texnologiyalar va elektron yozuv vositalari taʼsirida yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Matnlarni toʻgʻri yozish, orfografik xatolarga yoʻl qoʻymaslik til madaniyatining koʻrsatkichi sanaladi. Shu sababli unli va undosh harflar imlosini chuqur oʻrganish nafaqat lingvistik, balki madaniy ehtiyoj hamdir.

Xulosa

Oʻzbek tilida unli va undosh harflar imlosi fonetik tizimning ajralmas qismi boʻlib, u tilning adabiy meʼyorini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Tovushlarning yozuvdagi toʻgʻri ifodalanishi tilning ravonligi, aniq maʼnoliligi va milliy qiyofasini saqlab qoladi. Imlo

me'yorlariga rioya qilish esa savodli yozuvning poydevorini tashkil etadi. Shuning uchun ta'lim jarayonida imlo va fonetika masalalarini uyg'un holda o'rgatish, o'quvchilarda to'g'ri talaffuz va yozish madaniyatini shakllantirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ròyxati:

1. "O'zbek tilining imlo qoidalari". – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Atamalar komissiyasi, 1995.
2. Bo'riev T. Hozirgi o'zbek tili. Fonetika va orfografiya. – Toshkent: Fan, 2010.
3. Yo'ldoshev M. O'zbek tili fonetikasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2018.
4. G'ulomov A. Til va nutq madaniyati. – Toshkent: O'qituvchi, 2004.
5. Karimov N. O'zbek tili orfografiyasi va fonologiyasi masalalari. – Toshkent: Fan, 2020.